

Folio y fecha de recepción SCJN: **79201-MINTER** 07/10/2025 12:42:41

Folio electrónico: **89802**

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Recurso Interpuesto

Remitente (órgano requirente): SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

Destinatario (órgano requerido): SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recurrente (órgano requirente): MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

NEUN: 34821808

Fecha de admisión de la demanda:

Fecha de sentencia:

Fecha de notificación de la sentencia:

Fecha de interposición:

Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0

Observaciones de la certificación:

Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 12:24:57

Tipo y núm. de exp. origen: RECURSO DE QUEJA 46/2024

Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(3) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
DOCUMENTO 2	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(48) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 48 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseRecepcionRequerimiento554221.pdf
Secuencia: 8118163

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARIA DEL ROSARIO ELIAS MEJIA	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	EIMR760906MDFLJS06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000621f	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:42:47Z / 2025-10-07T12:42:47-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9a bd 6d 06 33 51 b3 5e f9 7a ab d9 29 fa 95 33 c1 dd 7b 19 33 d4 32 95 1b 4c f9 06 38 56 27 36 5c 33 1b c4 dc c0 b1 a2 61 ba e1 16 c7 b7 70 95 a5 ae 2a 49 75 e0 c4 ba b6 82 0a cc 7f a7 e9 8b 89 01 f9 c2 78 79 5f a2 a7 f8 d9 e5 6c af 41 f1 68 e8 93 ce 7b e7 35 a8 49 93 59 9e 1e 56 6a 41 67 f7 d2 62 64 14 b2 47 ff 48 59 9d 6a 21 b9 09 22 de aa 16 5d 77 2a dd 80 4e 32 7f 5c 78 20 4c 87 75 14 fd 69 28 2c 9e e3 c5 4f 43 da be 06 19 ff 53 b0 29 f1 ce c7 16 ae 85 cb 74 f0 7a 29 8a 25 d0 a2 1e e1 66 e0 8b e4 01 4b 48 12 b2 01 c0 ec 6f cd bd 4a 52 6f f2 b7 01 76 c2 cf 7c 76 52 fa dc ed 78 bb be b0 00 c1 57 b9 63 80 43 9f 18 eb d1 b3 df 9c e5 72 bd 39 89 24 89 35 4f bd c5 21 97 a1 8a 7b d3 19 a8 70 ee 13 5f ad 3c 8a 90 7b 9b c5 ed 7f 54 ef cd dd e0 63 31 f0 9c 9b a1 e4 1c 6a 3b 1f e6 b3 e0 bf a9 95 45 90 20 67 5a eb 2a 7a d0 c4 9c bd 43 0f 28 73 3c 92 67 0f b3 bc c7 0e 47 be 62 7e b8 3b f6 a7 13 16 77 70 a4 36 a7 71 dc de 4f 7e 70 25 b3 b1 3e 32 cf ac a7 29 94 2f 41 24 77 03 e7 a1 51 d2 5f 01 fe 26 47 1f 3d 42 fd 42 2d 6c 44 59 32 fc d5 b8 f7 07 cf 60 8b fb c0 28 f0 2b 39 60 93 80 20 28 57 88 93 b1 fc b6 ac 42 1d 15 03 a6 d8 9a da e9 c5 9d 6b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:42:49Z / 2025-10-07T12:42:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000621f			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:42:47Z / 2025-10-07T12:42:47-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553439			
	Datos estampillados:	139E0AA86B2CDD19322BFDACF768E3EC450D8E498463EFF8A47FAA3EE5A65329 286C57F24FD027E5E7CC4788961B5D635039751CE1902F06696FBA90D3D62F19			

139e0aa86b2cdd19322bfdacf768e3ec450d8e498463eff8a47faa3ee5a65329 286c57f24fd027e5e7cc4788961b5d635039751ce1902f06696fba90d3d62f19